

УДК 372.851

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ АНОМАЛЬНЫХ ЗАДАЧ, СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ

ТИТОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

Доцент кафедры математика и математическое моделирование, к.п.н, Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, г.Пенза, Россия

Аннотация: В статье рассматривается целесообразность использования на уроках математики аномальных задач. Подчеркнута их эффективность в математическом образовании и развитии мышления учащихся. Выделены основные типы: неопределенные задачи, задачи переопределенные и противоречивые задачи. Раскрывается необходимость такого рода задач, выделены их роли и функции. Приведены примеры по каждому типу.

Ключевые слова: математика в школе, решение задач, аномальные задачи, методика преподавания математики.

В рамках системы российского школьного образования, итоговой аттестацией по математике, является сдача единого государственного экзамена. Это можно рассматривать и как положительный аспект, но и как отрицательный. Подготовка стала сводиться к решению типовых, однообразных задач. И осуществляется это в рамках всех классов обучения, сначала для сдачи ВПР, ОГЭ и - итоговый экзамен. Учащиеся теряют навыки решения нестандартных, неалгоритмичных задач, а заточены на однообразные схемы решения. Любая нестандартная ситуация ставит их в тупик. А для развития математического мышления, да и в целом кругозора и логики по другим предметам - это стало большой проблемой. Проанализировав школьные учебники, мы убедились, что они практически не содержат интересных, необычных задач. Именно так, мы пришли к созданию, так сказать аномальных задач и методики их внедрения в школьный курс математики.

Рассмотрим основные типы аномальных задач, которые целесообразно ввести в программу обучения, их значение и важность при обучении математике и примеры таких задач.

1. Неопределённые задачи - задачи с неполным условием, в котором для получения конкретного ответа не хватает одной или нескольких величин или каких-то указаний на свойства объекта или его связи с другими объектами.

В этих задачах отсутствуют некоторые данные, вследствие чего дать точный ответ на вопрос задачи не представляется возможным. Такие задачи направлены на выявление некоторых особенностей умственного восприятия школьниками математической задачи. Применять задачи указанного типа нужно для выявления того, осознают ли учащиеся (и как именно) в процессе восприятия условия задачи ее формальную структуру, способны ли они обнаружить неполноту данных.

Смысл таких задач заключается в том, что точно указать на недостающие данные можно только тогда, когда воспринимается формальная структура задачи, комплекс взаимосвязанных величин, составляющих ее сущность. Видеть недостающий элемент подобного комплекса, как правило, нельзя, если не воспринимаешь формальной структуры задачи.

Сталкиваясь с такими задачами, ученик либо сразу заявляет, что нельзя дать точного ответа на вопрос задачи, либо приходит к этому выводу после некоторой прикидки. В том и другом случае ему ставятся вопросы: «Почему нельзя дать точного ответа на вопрос задачи? Чего не хватает? Что надо добавить? Докажи, что теперь задачу можно будет точно решить». Более способным учащимся ставятся вопросы: «А можно ли что-нибудь извлечь даже из этих данных? Какое заключение можно сделать из анализа того, что дано? Пусть даже ответ будет недостаточно точным и определенным».

Особо отметим, что указание ученика просто на невозможность точного решения задачи

без объяснения и мотивировки, без определения недостающих данных само по себе не имеет значения и не расценивается как правильный ответ.

Примеры такого рода задач:

1. Поезд состоит из цистерн, товарных вагонов и платформ. Цистерн на 4 меньше, чем платформ, и на 8 меньше, чем товарных вагонов. Сколько в поезде цистерн, товарных вагонов и платформ? (Неизвестно общее число их.)

2. Сколько нужно взять кипящей воды и воды комнатной температуры, чтобы получить 10 л воды с температурой 58° ? (Неизвестно, что понимать под комнатной температурой.)

3. В библиотеке всего 6100 книг на русском, французском и английском языках. Французских книг больше английских на 25%. Сколько книг на каждом языке? (Нет данных о количестве книг на каком-нибудь одном языке.)

Этому полезному для умственного развития учащихся процессу нужно специально обучать. Задачи этого типа требуют от ученика мобилизации практически всего набора знаний, умения анализировать условие, строить математическую модель решения, находить данные к задаче "между строк" условия. Практически, одной специально подобранной задачей этого типа можно проверить знания ученика по целой теме.

2. Задачи переопределённые - задачи с избыточным составом условия, с лишними данными, без которых ответ может быть получен, но которые в той или иной мере маскируют путь решения.

Данные в таких задачах могут быть противоречивыми и выявление этой противоречивости или непротиворечивости является обязательным элементом решения такой задачи. Например, в задаче "Найти площадь прямоугольного треугольника с катетами 9 см и 40 см и гипотенузой 41 см" мало найти ответ полупроизведением 9 на 40. Надо ещё выявить, будет ли у прямоугольного треугольника с катетами 9 см и 40 см гипотенуза равной 41 см. Без этого выяснения решение задачи не может быть признано полным. В этом аспекте интерес представляют практические задачи. Например, при изучении первой формулы площади треугольника учитель приносит в класс вырезанный из бумаги треугольник с проведенными высотами и предлагает одному из учащихся измерить длину какой - либо стороны, потом второму ученику длину второй стороны, третьему - третьей, ещё трое измеряют высоты, каждый по одной. Результаты измерений записываются на доске. Теперь учитель предлагает вычислить площадь этого треугольника.

Вопрос, какая высота к какой стороне проведена, учитель переадресует учащимся, которые измеряли, но те, естественно, не помнят, поскольку не фиксировали на этом внимания. Возникает интересная проблема, которая в итоге всё же разрешается, исходя из того, что площадь одного и того же треугольника не может иметь разных значений. Поэтому самая большая высота должна быть проведена к самой маленькой стороне, а самая маленькая к самой большой. Теперь площадь треугольника можно вычислять тремя способами, но результат, как выясняется, получается не совсем одинаковым.

Появляется причина поговорить о сущности измерений, об их обязательной неточности, о качестве приближённых измерений, об особенностях вычислений с приближёнными числами и других соответствующих вопросах. И элементарная задача на применение примитивной формулы наполняется богатым содержанием.

Задачи этого типа требуют от ученика умения анализировать условие, находить в нём нужные данные и отбрасывать ненужные. Причём, "ненужными" у разных учеников могут быть разные величины. Отсюда можно получить и один из надёжных способов самоконтроля в решении традиционных задач: после получения ответа вставить этот ответ в текст задачи как одно из данных, а одну из известных величин считать неизвестной и решить полученную новую задачу.[1]

Эта серия задач направлена на выявление некоторых особенностей умственного восприятия школьниками математической задачи. Они позволяют выявить, как учащиеся из совокупности данных им величин выделяют именно те, которые представляют собой систему

отношений, составляющих существо задачи, и являются необходимыми и достаточными для ее решения. Столкнувшись с такой задачей, ученик должен выделить минимальное количество данных, необходимое для решения, и объяснить, почему другие данные излишни.

Примеры такого рода задач (избыточные данные выделены курсивом) :

1. В магазине развесили картофель в 24 пакета весом по 3 и 5 кг, *причем число первых оказалось больше, чем вторых*. Вес всех пятикилограммовых пакетов оказался равным весу всех трехкилограммовых пакетов. Сколько было тех и других?

2. На автостоянке находятся 40 машин—автомобили и мотороллеры. У них вместе 100 колес и *40 рулей*. Сколько тех и других машин?

3. У мальчика было несколько копеек. Когда ему дали еще 14 коп., то он на все деньги купил 4 карандаша, заплатив за каждый вдвое больше того, что он имел прежде. *На свои прежние деньги он не мог купить и одного карандаша*. Сколько денег было у мальчика до получения 14 коп.?

3. Нереальные (или противоречивые) задачи обычно относят к отдельному типу, хотя, как отмечено выше, они являются составной частью переопределённых (иногда определённых) задач.

Рассмотрим следующую задачу:

Сумма катетов прямоугольного треугольника равна 16 см, гипотенуза равна 10 см. Найдите произведение синусов острых углов треугольника.

Предположим следующее решение: пусть катеты равны a и b , а гипотенуза c . Тогда по условию $a + b = 16$ (1), $c = 10$.

Кроме того, т.к. треугольник прямоугольный, то $a^2 + b^2 = c^2$.

$\sin A = a/c$; $\sin B = b/c$.

Нужно найти $\sin A \sin B = ab/c^2$, возведем (1) в квадрат:

$$a^2 + 2ab + b^2 = 256$$

$$100 + 2ab = 256; ab = 78$$

$\sin A \sin B = 0.78$

Однако прямоугольного треугольника с $a + b = 16$ и $c = 10$ не существует, т.к. из решения $ab = 78$, $a + b = 16$. Нет действительных чисел удовлетворяющих этой системе.

Задача противоречива: сложное высказывание, с помощью которого задана в этой задаче геометрическая фигура, ложно, а поэтому эта фигура не существует. Полученный ответ не имеет смысла.

Для таких задач характерным является то, что они могут иметь достаточно красивое решение, как это было с приведённой выше задачей, но только это решение будет противоречить здравому смыслу.

При решении таких задач необходимо всегда в конце возвращаться к условию и делать проверку полученного решения. А поскольку противоречивость задачи не всегда бросается в глаза, это приучит выполнять проверку полученного ответа в каждой задаче. Некоторые из задач этого типа позволяют выявить противоречие данных еще при анализе условия, в результате чего процесс решения становится излишним. Достаточно частое повторение таких ситуаций приведёт учащихся к необходимости анализировать условие перед началом решения, чтобы избавить себя от лишней работы.

Примеры таких задач:

1. Периметр прямоугольного треугольника равен 3,72 м. Две его стороны по 1,24 м каждая. Найти третью сторону.

2. Чему равна площадь прямоугольного равнобедренного треугольника с катетом, равным $5a$ см, и гипотенузой, равной $12a$ см.

3. Записать в общем виде (алгебраически) все числа, которые делятся на 5 и в остатке имеют 7.

Итак, мы выяснили, что каждый из указанных типов задач несёт в себе определённую развивающую функцию. Так, переопределённые задачи требуют умения анализировать

условие и строить решение задачи при помощи минимального числа данных. Противоречивые задачи заставляют делать проверку решения, более внимательно анализировать данные задачи. Неопределённые задачи требуют достаточно обширных знаний об объекте задачи, о связях его с другими математическими объектами, которые могут оказаться полезными при получении пусть неопределённого, но всё же ограниченного некими рамками ответа.

Известно, что процесс решения математической задачи предусматривает реализацию четырёх этапов: изучение текста задачи, составление плана решения, его выполнение, изучение полученного решения ("взгляд назад").[2] Для успешного формирования у школьников умений, связанных с реализацией того или иного вида деятельности, необходимо обучать их самостоятельно выполнять каждый из указанных этапов процесса решения задач. Для этого целесообразно учить учащихся операциям, соответствующим определённому этапу работы с задачей. Указанные выше типы задач и позволяют ученику усовершенствовать свои умения в каждом из данных видов деятельности. А математический успех это залог хорошо понятой и проанализированной задачи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бузулина Т.И. Неопределённые задачи в профессиональной подготовке будущих учителей математики. - Ростов Н/Д, 2002г
2. Роль задач в формировании математических знаний и развитии учащихся: Учебное пособие / под ред. И.Н. Семеновской. – Екатеринбург, 1993г
3. Титова Е.И. Обучающие и воспитывающие функции задач по математике//Приднестровский научный вестник. – 2019. - №3. – С 27- 29.
4. Титова Е.И. Использование задач с избыточным и недостаточным условием на занятиях по математике как одно из средств формирования компетенций// Школьные технологии (научно-практический журнал). - 2019.-№1.-С.113-116.